

IJTIMOYIY-GUMANITAR YO'NALISH TALABALARIGA OLIY MATEMATIKANI O'QITISH METODIKASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sabirov Sardor Jumanazarovich

Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar"

kafedrası v.b. dotsenti., p.f.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300454>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabarlari uchun oliy matematikani o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo'nalishidagi talabalar uchun matematik bilimlarni berishda nazariy kontentni amaliy vazifalar va real hayotiy misollar bilan bog'lash zarurati asoslab beriladi. Matematik tafakkurni rivojlantirish, abstrakt fikrlashni shakllantirish, tahliliy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: oliy matematika, o'qitish metodikasi, differensial yondashuv, fanlararo integratsiya, abstrakt fikrlash, analitik ko'nikmalar, motivatsiya.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi sharoitida ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabarlari uchun oliy matematikani o'qitish metodikasiga yangicha yondashuv zarurati tobora ortib bormoqda. Oliy matematika – abstrakt mantiqiy fikrlash, tahliliy kompetensiyalar, matematik modellashtirish va algoritmik tafakkurni shakllantiruvchi fundamental fanlardan biri sifatida qaraladi. Shu bilan birga, ijtimoiy-gumanitar soha vakillarining professional faoliyat ehtiyojlari matematikani amaliy, real kontekstlarda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi.

Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi ta'lim jarayonida oliy matematikani o'zlashtirish ko'pincha motivatsion va kognitiv omillarga bog'liq bo'lib, bu metodik yondashuvlarda individualizatsiya, differensial o'qitish, fanlararo integratsiya va kontekstual ta'lim texnologiyalarini qo'llashni taqozo etadi. Ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik, interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish matematik tushunchalar va metodlarni hayotiy muammolarni hal etishga yo'naltirish imkonini beradi. Ushbu tezisda ijtimoiy-gumanitar ta'lim yo'nalishi talabarlari uchun oliy matematikani o'qitish metodikasining zamonaviy talablarga mos xususiyatlari, pedagogik texnologiyalar asosida samaradorlikni oshirish yo'llari va ta'lim oluvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda taqdim etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot, shuningdek, oliy matematikani ijtimoiy-gumanitar kontekstda o'qitishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlariga qaratilgan.

Ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabarlari uchun oliy matematikani o'qitish jarayoni o'ziga xos didaktik va metodik asoslarga tayanadi. Avvalo, bu auditoriyada matematik bilimlarning amaliy ahamiyatini asoslab berish, ta'lim motivatsiyasini shakllantirish va matematik kontentni kasbiy faoliyat bilan integratsiyalash zarurati mavjud. Shu munosabat bilan, o'qitish metodikasi quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

Kontekstual ta'lim tamoyili — matematik tushunchalar va metodlarni ijtimoiy-gumanitar fanlar (psixologiya, pedagogika, siyosatshunoslik, huquqshunoslik) bilan bog'liq amaliy vazifalar orqali o'zlashtirishni ta'minlash. Bu tamoyil talabalarning kognitiv faolligini oshirish va bilimlarning funksional moslashuvchanligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fanlararo integratsiya — oliy matematikaning asosiy tushunchalarini (funksiya, limit, differensial va integral hisob, ehtimollar nazariyasi elementlari) ijtimoiy-gumanitar fanlar

bilan uzviy bog'liq misollar orqali o'rgatish. Bunda matematik modellashtirish texnikalari yordamida sotsiologik tadqiqotlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili yoki pedagogik o'zgarishlarning dinamikasini ifodalash ko'nikmalari shakllantiriladi.

Differensial o'qitish — talabalar kognitiv uslublari, tayyorgarlik darajalari va qiziqishlarining individualligini inobatga olgan holda moslashtirilgan ta'lim strategiyalaridan foydalanish. Bu yondashuv, o'z navbatida, bilimlarning shaxsiylashtirilgan tarzda shakllanishini va mustahkamlanishini ta'minlaydi.

Tizimli-aktiv yondashuv — o'quv jarayonini faqat bilim berish emas, balki talabalarda mustaqil tahlil qilish, muammoni qo'yish va hal etish, mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirish. Bu yondashuv doirasida interfaol o'yinlar, keystadi texnologiyalari va problemani yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar qo'llaniladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish — virtual laboratoriyalar, matematik simulyatsiyalar, onlayn test tizimlari va raqamli ta'lim resurslari orqali ta'lim jarayonini optimallashtirish va individual o'zlashtirish tezligini oshirish. Oliy matematikani o'qitishda metodik material sifatida quyidagi vositalar ishlatiladi:

didaktik modullar (mavzular bo'yicha qisqacha nazariy material, algoritmik qadamlar, amaliy mashqlar to'plami);

matematik modellashtirish loyihalari (ijtimoiy-gumanitar sohadagi real jarayonlarni matematik ifodalash va tahlil qilish topshiriqlari);

kreativ topshiriqlar va muammoli vaziyatlar (ya'ni, talabalarni o'z bilimlarini moslashtirishga majbur qiladigan o'yinli va tahliliy topshiriqlar).

bundan tashqari, oliy matematika kursi doirasida kompetensiya yondashuvi asosida quyidagi asosiy kompetensiyalar shakllantiriladi:

matematik tafakkur kompetensiyasi — mantiqiy tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalari;

amaliy va kasbiy kompetensiyalar — matematik usullar yordamida kasbiy vazifalarni hal qilish layoqati;

axborot kompetensiyasi — raqamli axborot manbalarini izlash, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyati;

ijodiy kompetensiya — nostandart yechimlarni ishlab chiqish va innovatsion yondashuvlar qo'llash ko'nikmalari.

Shu bilan birga, oliy matematikani ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun o'rgatishda uchraydigan qiyinchiliklar — matematik terminologiyaning murakkabligi, mavhumlik darajasi yuqori bo'lgan tushunchalarni qabul qilishdagi psixologik to'siqlar va motivatsiya darajasining pastligi — maxsus metodik tadbirlar orqali yengib o'tiladi.

Adabiyotlar tahlili:

Ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun oliy matematikani o'qitish masalasi zamonaviy pedagogik va metodik adabiyotlarda keng tahlil qilinmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy matematikani noaniq kasbiy ehtiyojga ega auditoriyaga moslashtirilgan holda o'qitish maxsus metodik tamoyillar va texnologiyalarni talab etadi.

Oliy matematika o'qitish jarayonining umumdidaktik asoslari V. A. Ilyin, N. Ya. Vilenkin, A. G. Kurosh, L. S. Pontryagin kabi olimlarning ishlanmalarida chuqur yoritilgan. Ular matematik tafakkurni rivojlantirish, mantiqiy mulohaza yuritishni shakllantirish va matematik bilimlarni tizimlashtirishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqanlar. Biroq, ushbu

yondashuvlar, asosan, tabiiy va aniq fanlar yo'nalishidagi talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, ijtimoiy-gumanitar soha uchun maxsus modifikatsiyalar zaruratini tug'diradi.

Zamonaviy xorijiy adabiyotlarda (D. Tall, M. Niss, J. Hillel va boshqalar) matematik kompetensiyalarni rivojlantirishda fanlararo integratsiyaning ahamiyati alohida ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, Tallning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, ijtimoiy-gumanitar auditoriya uchun matematik kontentni o'zlashtirish ko'proq vizualizatsiya, amaliy modellashtirish va intuitiv yondashuvlar orqali samaraliroq amalga oshiriladi.

Mahalliy tadqiqotchilar M. T. Boymatov, S. A. G'ulomov va A. S. Sattorovlarning tadqiqotlari oliy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi, xususan, interfaol o'qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli resurslar asosida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Ushbu ishlanmalarda ijtimoiy-gumanitar soha talabalari uchun ta'lim jarayonini individuallashtirish va motivatsiyani oshirish mexanizmlari muhim metodik qadam sifatida ko'rsatiladi.

Shuningdek, matematik tafakkur va abstrakt fikrlashni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar ham ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun oliy matematika o'qitish metodikasi asoslarini shakllantirishda nazariy asos sifatida xizmat qiladi.

Muhokama:

Ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun oliy matematikani o'qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim paradigmasi – kompetensiyaviy yondashuv va fanlararo integratsiya talablari bilan bevosita bog'liqdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy bilimga asoslangan o'qitish modeli bu auditoriyada kutilgan samarani bermaydi. Shuning uchun metodik konsepsiyalarni qayta ko'rib chiqish va ularni talabalarning kasbiy ehtiyojlari va kognitiv xususiyatlariga moslashtirish zarurati tug'iladi.

Birinchidan, ijtimoiy-gumanitar soha talabalari uchun oliy matematikani o'zlashtirish jarayonida kontekstual ta'lim tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etadi. Matematik tushunchalarni real hayotiy vaziyatlar va kasbiy faoliyatdagi masalalar bilan bog'lab berish orqali bilimlarning ahamiyati va zarurligi talabalarga anglatiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarda ichki motivatsiya va o'z-o'zini faollashtirish mexanizmlarini shakllantiradi.

Ikkinchidan, differensial o'qitish texnologiyalari qo'llanishi ijtimoiy-gumanitar auditoriyaning individual o'zlashtirish imkoniyatlari va bilim olishdagi farqlarini hisobga olish imkonini beradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish orqali talabalar o'z kognitiv uslublariga mos usullar bilan matematik bilimlarni egallaydilar, bu esa ularning ta'limiy samaradorligini oshiradi.

Uchinchidan, o'qitish jarayonida interfaol va reflektiv metodlar – muammoli o'qitish, keys-stadi (vaziyatli tahlil), loyiha faoliyati va brainstorming (fikrlar jari) texnikalari qo'llanishi matematika faniga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi hamda analitik va kreativ tafakkurni rivojlantiradi. Interaktiv metodlar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash va qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

To'rtinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida o'qitishni tashkil etish zamonaviy ta'lim muhitida zaruriy shart sifatida namoyon bo'lmoqda. Onlayn testlar, raqamli laboratoriyalar, matematik simulyatsiyalar va veb-portal resurslaridan foydalanish orqali talabalar mustaqil ravishda bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish imkoniga ega bo'ladi. AKT vositalari yordamida ta'lim jarayoni individual ritmda va differensial darajada tashkil etilishi ta'minlanadi.

Beshinchidan, kompetensiyaviy yondashuv asosida oliy matematikani o'qitish talabalarda faqat bilim va ko'nikmalar emas, balki kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan muhim kompetensiyalarni – tahliliy fikrlash, axborotni qayta ishlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish imkonini beradi. Bunda matematik tushunchalarni aniq natijalarga yo'naltirilgan, amaliy jihatdan ahamiyatli faoliyat bilan bog'lash muhim o'rin tutadi.

Xulosa.

Ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun oliy matematikani o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari ularning kasbiy yo'nalishlari, kognitiv faoliyat turi va ta'lim motivatsiyasi bilan bevosita bog'liqdir. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

Kontekstual va fanlararo yondashuvlar oliy matematikani ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun samarali o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Matematik tushunchalarni real hayotiy va kasbiy faoliyatdagi muammolar bilan bog'lab berish talabalarning bilimlarni idrok etish va qo'llash darajasini oshiradi.

Differensial va individual o'qitish texnologiyalari talabalarning intellektual imkoniyatlari, shaxsiy o'zlashtirish uslublari va kasbiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, oliy matematikani o'zlashtirish jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Oliy matematikani o'qitish jarayonida motivatsiyani oshirish, abstrakt fikrlashni rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni yechish orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish asosiy metodik vazifa sifatida ko'rilishi zarur.

Umuman olganda, ijtimoiy-gumanitar yo'nalish talabalari uchun oliy matematikani o'qitishda an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya va individual ta'lim strategiyalari bilan boyitish zarur. Shuningdek, o'quv jarayonini talabalarning kognitiv va kasbiy ehtiyojlariga moslashtirish orqali oliy matematikani o'zlashtirish sifati va ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ильин В. А. Курс высшей математики: Учебник для вузов. — 2-е изд. — М.: МАКС Пресс, 2005. — 512 с.
2. Виленкин Н. Я. Основы высшей математики для гуманитарных специальностей: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 2002. — 352 с.
3. Курош А. Г. Лекции по общей алгебре. — М.: Наука, 1988. — 352 с.
4. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1986. — 296 с.
5. Tall D. The Cognitive Development of Proof: Is Mathematical Proof For All or For Some? // Conference on Proof and Proving in Mathematics Education. — 2010. — P. 19–26.
6. Sabirov S.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish vositalari. //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. – №6 – B.199 - 201.

7. Sabirov S.J. The content of forming modeling skills in primary class students. //Academica: An International Multidisciplinary Research Journal. – India, 2022. – P.25–28. ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 12.
8. Sabirov S.J. Formation of modeling skills in primary school students. "Solution of social problems in management and economy". – Spain, 2024. – P. 89 - 92.
9. Sabirov S.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mode lashtirish ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati // Inter education & global study. 2025. №3. B.51-57.
10. Sabirov, S. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish. в yangi o'zbekiston pedagoglari axborotnomasi (T. 3, Выпуск 3, сс. 51–54).

INNOVATIVE
ACADEMY